

**YUK VAGONLARNI MUKAMMAL TA'MIRLASH ORQALI UNING
XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH ASOSLARI**

Muminov Shaxriyor Djamolovich

Toshkent Davlat Transport Universiteti

tayanch doktoranti

muminovshaxriyor1998@gmail.com

Annotatsiya: Yuk vagonlarning xizmat muddatini uzaytirish imkoniyatini belgilashning asosiy mezonu bu - texnik diagnostika o'tkazish yo'li bilan qoldiq resursning (yoki uni yangilash imkoniyati) mavjudligini baholashdir. Texnik diagnostika orqali vagonlarni mukammal ta'mirlash ularning ta'mirdan keyingi holatini va sifatini birmuncha oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Mukammal ta'mir, diagnostika, qoldiq resurs, depo, DT, MT, KRP.

Vagonlarni ta'mirlash jarayoni turli vagon ta'mirlash korxonalarida turli yo'llar va texnologiyalar asosida amalga oshiriladi. Vagonlarni ta'mirlash vagonning bosib o'tgan yo'li va har bir vagon turiga ko'ra belgilangan muddat tugagandan so'ng amalga oshiriladi. Ta'mirlash jarayoni ta'mirlanayotgan vagonning qaysi turdagi ta'mirga kirishiga ko'ra amalga oshiriladi. Ta'mir turidan qa'tiy nazar har bir vagon texnologik jarayon va yo'riqnomada keltirilgan shaklda ta'mirlanadi. Aynan shu ta'mir jarayonidagi kamchiliklarni bartaraf etish uchun bizga yuqori aniqlikdagi diagnostik tekshiruvlar o'tkazish muhim hisoblanadi.

“Положение о продлении срока службы грузовых вагонов курсирующих в международном сообщении” nizomiga ko'ra vagonlarni mukammal ta'mirlash orqali xizmat muddatini oshirish uchun quyidagi holda rasmiylashtirilib ta'mirlanadi:

1964 yildan so'ng ishlab chiqarilgan yuk vagonlarining xizmat muddatini uzaytirishga ruxsat beriladi. Me'yoriy xizmat muddati tugagan vagonlarni xizmat muddati uzaytirilganini hisobga olib umumiy xizmat muddati ishlab-chiqaruvchi zavod tomonidan texnik shartlarida ko'rsatilgan vagonga muddatidan bir yarim barobardan oshmagan vagonlarga xizmat muddatini uzaytirishiga ruxsat beriladi.

Istisno hollarda, xizmat muddatini uzaytirish orqali mukammal ta'mirlash uchun texnik shartlarni ishlab chiquvchi asosli materiallarni, umumiy xizmat

muddatini taqdim etganda, uzaytirishni hisobga olgan holda umumiy xizmat muddati ishlab chiqaruvchining texnik shartlarida belgilangan bir yarim xizmat muddatidan oshishi mumkin, lekin ikki baravar ko'p bo'lmagan, agar bu xizmat muddatini uzaytirish orqali mukammal ta'mirlash texnik shartlarida nazarda tutilgan bo'lsa.

Ishlab chiqaruvchining texnik shartlariga ko'ra xizmat muddati 40 yil bo'lgan vagonlar uchun xizmat muddatini uzaytirish orqali mukammal ta'mirlash ishlari tugagandan so'ng uzaytirilishi mumkin, bunda vagonning umumiy xizmat muddati uzaytirilishini hisobga olgan holda, ishlab chiqaruvchining texnik shartlarida belgilangan xizmat muddati bir yarim barobaridan oshmasligi kerak.

Vagonning yangi xizmat ko'rsatish muddatini ortga hisoblash vagonlarning xizmat muddatini uzaytirish bo'yicha texnik yechim chiqarilgan kundan boshlab belgilanadi.

Ishlar ijrochi-tashkilot tomonidan (ijrochi-tashkilot – yuk vagonlarning xizmat qilish muddatini uzaytirish maqsadida texnik diagnostika ishlarini olib borish huquqiga ega bo'lgan, texnik diagnostikani amalga oshiradigan, vagonlarning yangi xizmat muddatini belgilaydigan, ixtisoslashtirilgan tashkilot yoki ta'mirlash korxonasi hisoblanadi), yuk vagonlarning xizmat qilish muddatini uzaytirish maqsadida texnik diagnostika ishlarini olib borish huquqi temir yo'l ma'muriyatlarining vagon xo'jaliklarining vakolatli mutaxassislarining temir yo'l transporti bo'yicha kengashi komissiyasi tomonidan beriladi va “Yuk va izotermik vagonlarning xizmat muddatini uzaytirish maqsadida texnik diagnostika ishlarini olib borish huquqiga ega tashkilotlar ro'yxatiga” kiritilgan tashkilot tomonidan amalga oshiriladi.

Ijrochi tashkilotni tashkilotlar ro'yxatiga kiritish tartibi va shartlari, tashkilotlar ro'yxati va guvohnomaning shakli “Положение о продлении срока службы грузовых вагонов курсирующих в международном сообщении” nizomining 1-ilovasida keltirilgan.

Ushbu nizomga rioya etilishi uchun temir yo'l ma'muriyati (infratuzilma egasi) va vagon egasi javobgardir.

Texnik yechimga ko'ra ijro etuvchi tashkilotlar xizmat ko'rsatish muddatini uzaytirish uchun taqdim etilgan vagonlarning texnik diagnostikasining obektivligi, ishonchliligi, asosliligi va to'liqligi, tayinlangan ta'mirlash turi va hajmini to'g'ri tanlash va vagonning yangi xizmat muddati uchun javobgardir.

Texnik diagnostika natijalariga ko'ra, ta'mirlashning quyidagi turlaridan biri tayinlanadi: depoli (DT) va mukammal (MT) ta'mirlash yoki mukammal ta'mirlash orqali xizmat muddatini uzaytirish (KRP). Shu bilan birga, har qanday holatda vagonlarning xizmat muddatini uzaytirish texnik yechim bilan tayinlanadi.

Mukammal ta'mirlash orqali xizmat muddatini uzaytirish (KRP) temir yo'l ma'muriyati (infratuzilma egasi) taqdimnomasiga binoan va Kengash komissiyasining qaroriga binoan texnik shartlar bo'yicha mukammal ta'mirlash orqali xizmat muddatini uzaytirish huquqi berilgan vagon ta'mirlash korxonalarini ro'yxatiga kiritilgan vagon ta'mirlash korxonalarini ta'mirlash huquqiga ega ("Положение о продлении срока службы грузовых вагонов курсирующих в международном сообщении" nizomining 2-ilovasida keltirilgan. 2-ilovaga o'zgartirish va qo' shimchalar Kengash komissiyasining qarori bilan kiritiladi).

" Texnik shartlar asosida mukammal ta'mirlash orqali xizmat muddatini uzaytirish huquqi berilgan vagon ta'mirlash korxonalarini ro'yxatiga" kiritish uchun zarur bo'lgan hujjatlar ro'yxati "Положение о продлении срока службы грузовых вагонов курсирующих в международном сообщении" nizomining 3-ilovasida keltirilgan.

Muayyan turdagi vagonning mukammal ta'mirlash orqali xizmat muddatini uzaytirish texnik shartlari temir yo'l ma'muriyatining (infratuzilma egasi) taqdimoti bo'yicha Kengash komissiyasi tomonidan kelishilgan bo'lishi kerak.

Ixtisoslashtirilgan ijro etuvchi tashkilot tomonidan chiqarilgan texnik yechim asosida ishlarni bajaradigan ta'mirlash korxonalarini ijrochi tashkilot

tomonidan belgilangan ta'mirlash turining to'liqligi va sifati, diagnostika paytida aniqlangan nosozliklarni bartaraf etish, ma'lumotlarning ishonchliligi va o'z vaqtida bajarilishi 1354-sonli xabarning tarkibida ko'rsatilgan tartibda vagonlarni ta'mirdan chiqarish uchun javobgardir.

Texnik yechim bo'yicha xizmat muddati uzaytirilgan vagonlarning ekspluatatsiyasi АБД ПБ da vagonning xizmat muddatini uzaytirish to'g'risidagi ma'lumotlar ro'yxatdan o'tgan paytdan boshlab amalga oshiriladi.

Toshkent vagon deposida quyidagi turdagi vagonlarni mukammal ta'mirlash orqali xizmat muddatini uzaytirish mumkin – yopiq vagonlar, platformalar, yarim-ochiq vagonlar, maxsus vagonlar, xopper vagonlar

Kirish nazorati amalga oshirilishida har bir vagonga quyidagi maxsus komissiya a'zolari tomonidan nazorat tekshiruvi olib boriladi.

Komissiya a'zolari:

- depo boshlig'ining ta'mirlash ishlari bo'yicha muovini;
- vagonlar hisobini yurutuvchi muhandis;
- texnik nazorat bo'limi ustasi;
- ta'mirlash sex ustalari.

Ta'mirlash uchun korxonaga keltirilgan vagonlar maxsus komissiya tomonidan texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Bunda temir yo'l ma'muriyatlari axborot hisoblash markazi (ИБЦ ЖА) ma'lumotnomalari, ya'ni 2612, 2731, 2651larga asosanib vagon raqami, texnik ma'lumotlariga mosligi, vagon ostidagi g'ildirak juftlari va telejkalarining raqamlari ma'lumotlar bilan mosligi solishtiriladi. Mos kelmasa hujjatlar rasmiylashtiriladi va "O'TY" AJ vagon xo'jaligi boshqarmasiga taqdim etiladi.

Texnik ko'rik jarayonida bajariladigan ishlar hajmi belgilanadi, shu vaqtda uzal va detallardagi to'g'rilash va ta'mirlash ishlari belgilab rejalashtiriladi. Har bir vagon uchun BY-22 shakldagi nuqsolar dalolatnomasi tuziladi. Vagonlar hisobini yurutuvchi brigadir tomonidan bajariladigan ta'mirlash ishlari batafsil

ko'rsatilgan holda ta'mirlash pasporti to'ldiriladi. Shuningdek kirish nazoratida vagonning ta'mirgacha bo'lgan holatini, birlashtirilgan ishchi xodim tomonidan ikki tomonlama rasmga olinadi. Vagonlarni hisobini yurutuvchi muhandis tomonidan rasmlarni "O'TY" AJ vagon xo'jaligi boshqarmasiga taqdim etiladi.

Ta'mirlangan vagon haqida ma'lumotlar, g'ildirak juftliklari, telejka qismlari ma'lumotlari dispetcherga taqdim etiladi. Dispatcher ИВЦ ЖА 2731 2740 ma'lumotlarni to'ldirib soz vagonlar parkiga (ИВЦ ЖА 1354) kiritadi.

Yuk vagonlar xizmat muddati uzaytirganligi to'g'risidagi ma'lumot 4 ta belgili tizimdagi modernizatsiya maydonida ko'rsatilgan 1354 habarnomasi tarkibida vagonlar ta'mirdan chiqanligi to'g'risida yuboriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Положение о продлении срока службы грузовых вагонов курсирующих в международном сообщении. Утверждено Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от 13-14 мая 2010 г. №52
2. Правила технической эксплуатации железных дорог Республики Узбекистан
3. Руководящий документ "Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов" РД 32 ЦВ 168-2017, утверждено Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от 18-19 мая 2011 г. № 54

